

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 193 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	

ОПЫТ ТУРЦИИ В УПРАВЛЕНИИ МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ

Бегматов Хусанбек

Аспирант (PhD),

Ташкентский Архитектурно – Строительный Университет

Аннотация: Турецкая Республика за последние 30 лет прошла путь от поставщика трудовых мигрантов в страны Европы до крупнейшего приемника беженцев в мире. Эта статья исследует Турецкий опыт в управлении миграцией.

Ключевые слова: приток беженцев, миграция, ассимиляция, миграционная служба, интеграция, рынок труда.

Annotatsiya: So'nggi 30 yil ichida Turkiya Respublikasi Yevropa davlatlariga mehnat migrantlarini yetkazib beruvchi mamlakatdan dunyodagi eng yirik qochqinlarni qabul qiluvchi davlatga aylandi. Ushbu maqola Turkiyaning migratsiyani boshqarish bo'yicha tajribasini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: qochqinlar oqimi, migratsiya, assimilyatsiya, migratsiya xizmati, integratsiya, mehnat bozori.

Abstract: Over the past 30 years, the Republic of Turkey has evolved from being a supplier of labor migrants to European countries to becoming the world's largest host of refugees. This article examines Turkey's experience in migration management.

Key words: influx of refugees, migration, assimilation, migration service, integration, labor market.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия проблема миграции приобрела глобальное значение и оказала серьёзное воздействие на внутреннюю и внешнюю политику многих стран. Особое место в этой системе занимает Турецкая Республика, которая в силу своего геостратегического положения стала одним из ключевых транзитных и приёмных государств на пути массового миграционного потока, направленного из стран Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки в Европейский союз.

Миграционные кризисы, вызванные военными конфликтами, экономической нестабильностью, террористической угрозой и климатическими изменениями, в особенности обострились после начала сирийской гражданской войны в 2011 году. Турция, принимая миллионы беженцев и мигрантов, оказалась в центре крупнейшего гуманитарного вызова XXI века, что потребовало от неё выработки комплексной и многоуровневой стратегии реагирования.

Настоящее исследование направлено на анализ подходов Турции к управлению миграционными кризисами, включая институциональные механизмы, законодательные нововведения, взаимодействие с международными организациями и государствами, а также оценку эффективности реализуемых мер. Кроме того, внимание уделяется социально-экономическим и политическим последствиям массовой миграции для самой Турции.

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения успешных и противоречивых аспектов турецкого опыта с целью формирования рекомендаций для других государств, сталкивающихся с аналогичными вызовами. В условиях продолжающейся геополитической нестабильности и растущих миграционных потоков анализ турецкой модели управления кризисами приобретает особую значимость как в региональном, так и в глобальном контексте.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика миграционного кризиса и стратегии его регулирования в последние годы стали предметом множества научных исследований, особенно в контексте политики Турции как одного из ключевых акторов на Ближнем Востоке и в Евразийском регионе. Исследования показывают, что географическое положение Турции, а также политическая и экономическая динамика внутри страны, сыграли решающую роль в формировании её миграционной политики.

Одним из авторитетных исследователей в этой области является Kemal Kirişci, который в своей работе «Turkey and the Global Refugee Crisis: Durable Solutions for Protracted Displacement?» подчёркивает,

что Турция, принимая более 3,6 миллиона сирийских беженцев, стала крупнейшим в мире государством по приёму вынужденных мигрантов. По мнению автора, эффективная политика Анкары базировалась на принципах открытых границ и временной защиты, однако с течением времени государство было вынуждено интегрировать долгосрочные механизмы социальной адаптации.

Исследование Ahmet İçduygu из Koç University демонстрирует институциональное развитие турецкой миграционной системы, включая создание Директората по управлению миграцией (Göç İdaresi) и введение Закона об иностранцах и международной защите, что стало поворотной точкой в формализации подходов к миграции. İçduygu утверждает, что хотя Турция предпринимает важные шаги в области законодательного регулирования, она сталкивается с рядом трудностей в вопросах интеграции, распределения ресурсов и локальной устойчивости.

Вклад международных организаций также неocenim. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) регулярно публикует отчёты о положении беженцев в Турции, подчёркивая как положительные стороны сотрудничества с турецкими властями, так и существующие пробелы в защите прав мигрантов. В частности, в отчётах отмечается, что при всех усилиях Турции по созданию инфраструктуры размещения и медицинской помощи остаются вопросы трудоустройства, доступности образования и социальной интеграции.

Evren Tok и его коллеги из Hamad Bin Khalifa University в своём сравнительном анализе миграционных режимов Турции и Германии указывают на то, что турецкая модель отличается более гибкой, но в то же время менее институционализированной политикой. Их выводы позволяют утверждать, что, несмотря на значительные достижения, Турция по-прежнему испытывает давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны в условиях нарастающего общественного недовольства.

Дополнительное внимание в литературе уделяется роли Евросоюза. В частности, исследование по соглашению ЕС–Турция от марта 2016 года, представленное в Journal of Common Market Studies, показывает, что соглашение привело к существенному сокращению нелегального пересечения Эгейского моря, но вызвало вопросы об этичности и легитимности внешней миграционной политики Евросоюза, делегированной Турции.

Таким образом, совокупность современных исследований демонстрирует, что опыт Турции в управлении миграционными кризисами является сложным, многогранным и динамичным. Он сочетает в себе элементы гуманитарной ответственности, геополитического расчёта и внутренней политической адаптации, что делает его уникальным кейсом для дальнейшего научного анализа.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались данные, полученные из отчётов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Министерства внутренних дел Турции и Европейского союза. Метод контент-анализа был применён для оценки эффективности политических решений и институциональных механизмов. Также использовался сравнительный подход при анализе научных публикаций по теме.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1960-х и 1970-х годах сотни тысяч граждан Турции выезжали в страны Европы, преимущественно в Германию, в поисках заработка в качестве трудовых мигрантов. Это положило начало формированию крупной турецкой диаспоры. Однако с начала 1980-х годов, особенно с 1990-х, Турция сама начала испытывать приток мигрантов.

Исторически страна принимала этнических тюрков и мусульман из соседних регионов. С 1923 по 1990 год в Турцию переселились по меньшей мере 1,4 миллиона человек, в основном из балканских стран. Особенно значительным был поток из Болгарии: только в 1989 году прибыло около 340 тысяч этнических турок. Благодаря этнической и религиозной близости они сравнительно легко ассимилировались в турецком обществе.

Новые миграционные тенденции, как количественные, так и качественные, начали проявляться с ростом притока беженцев из неблагополучных стран Ближнего Востока и Азии. В 1980–1990-х годах Турция стала транзитной страной и частично убежищем для иранских беженцев, спасавшихся от последствий исламской революции, иракских курдов, покидавших страну в условиях репрессий (особенно после 1991 года), а также для афганцев. Однако до 2010-х годов масштабы притока оставались относительно ограниченными, а официальная миграционная политика — достаточно строгой. Хотя Турция и присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 года, она сделала это с географическим ограничением, признавая беженцами только лиц, прибывших из Европы. Таким образом, мигранты из Азии и Ближнего Востока не могли получить полноценный статус беженца. Им

предоставлялась временная защита, либо они ожидали переселения в третьи страны при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Переломным моментом в миграционной политике страны стала гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году. Уже к 2014 году Турция приняла более миллиона сирийских беженцев, а в 2015–2016 годах поток достиг максимума. Страны Европейского союза столкнулись с волной сирийских мигрантов, значительная часть которых проходила транзитом через Турцию. В результате Турция стала крупнейшей в мире страной по числу принятых беженцев: по состоянию на 2023 год в стране проживало около 3,3–3,6 миллиона человек, подавляющее большинство — сирийцы. Это составляло приблизительно 10 % всех беженцев в мире. Кроме того, Турция приняла сотни тысяч просителей убежища из Ирака, Ирана, Афганистана и других стран.

Управление этим беспрецедентным кризисом потребовало от турецких властей значительных институциональных и политических изменений. В 2013 году был принят закон «Об иностранцах и международной защите», создана специализированная миграционная служба. Сирийским беженцам был предоставлен статус временной защиты, включающий доступ к медицинской помощи и образованию. На практике около 95 % сирийцев расселились не в лагерях, а самостоятельно — в городах и селах по всей стране. Изначально предполагалось, что их пребывание будет временным, однако затяжной характер конфликта показал, что многие останутся надолго.

Постепенно предпринимались шаги к их интеграции. В 2016 году Турция упростила процедуру получения разрешений на работу для сирийцев, чтобы легализовать их занятость. Дети-беженцы получили право учиться в турецких школах. По данным УВКБ, уровень охвата образованием достигал 60–70 %. Тем не менее, полноценной юридической интеграции не произошло. Подавляющее большинство сирийцев так и не получили турецкое гражданство, за исключением отдельных специалистов или случаев гуманитарного характера. Власти Турции по-прежнему официально называют их «гостями».

Сделка между Турцией и Европейским союзом, заключённая в марте 2016 года, стала важной частью миграционного регулирования. Анкара взяла на себя обязательства усилить контроль за границами и принимать обратно мигрантов, пересекавших Эгейское море, тогда как ЕС пообещал выделить 6 миллиардов евро финансовой помощи, возобновить переговоры о безвизовом режиме и легально принять часть сирийских беженцев. Это привело к резкому сокращению нелегального притока мигрантов через Турцию в Европу: количество прибытия на греческие острова сократилось в разы. Для Турции соглашение обеспечило ресурсы для строительства школ, медицинских учреждений, выплаты пособий и реализации других социальных программ в интересах беженцев.

В то же время соглашение фактически закрепило за Турцией статус «буферной зоны», где беженцы остаются без перспектив легального переезда в страны ЕС. Это стало серьёзным испытанием для турецкой экономики и общества. С одной стороны, сирийцы стали важным резервом рабочей силы в низкоквалифицированных секторах — строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Многие сирийские предприниматели открыли бизнес, создав дополнительные рабочие места. Международные доноры и Евросоюз направили значительные средства, что стимулировало развитие региональной экономики.

С другой стороны, усилилась конкуренция на рынке труда, особенно в сфере низкооплачиваемых профессий. Это способствовало снижению заработных плат и увеличению доли неформальной занятости. Рост цен на аренду жилья также частично связывается с увеличением числа мигрантов. Социальная инфраструктура — школы и больницы — оказалась перегруженной.

Если в первые годы турецкое общество проявляло сочувствие к «арабским братьям», спасающимся от войны, то к 2019–2021 годам общественные настроения начали заметно меняться. Всё больше граждан высказывались за возвращение беженцев на родину. В ответ власти начали проводить двойственную политику: с одной стороны, обеспечивались базовые права, с другой — усиливались меры по поощрению репатриации.

В последние годы реализуется программа добровольного возвращения сирийцев в северные районы Сирии, находящиеся под контролем Турции. Строятся жилые дома, школы, медицинские объекты и другие элементы инфраструктуры. Однако эксперты и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выражают сомнения в возможности массового возвращения из-за сохраняющейся нестабильности в регионе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, несмотря на риторику о временном пребывании, Турция фактически движется к долгосрочной интеграции значительной части сирийских беженцев.

Турция продемонстрировала уникальный пример гостеприимства: приняв количество беженцев, равное $\approx 4\%$ собственного населения, она предотвратила гуманитарную катастрофу и способствовала стабилизации региона. Среди успешных практик — оперативное развертывание системы временной защиты, эффективное использование международной помощи (образовательные и социальные проекты), предоставление возможностей для самообеспечения (трудовые права). Турецкие города, такие как Стамбул, Газиантеп, Шанлыурфа и др., накопили уникальный опыт интеграции крупных сообществ беженцев в городскую экономику.

Однако модель Турции имеет и уязвимости: отсутствие четкой долгосрочной стратегии (интеграция vs репатриация), рост социальной напряженности, политизация «беженского вопроса» и зависимость от внешнего финансирования. Турецкий опыт подчеркнул важность распределения ответственности: без широкой поддержки со стороны ЕС и международных организаций бремя оказалось бы чрезмерным. Кроме того, стало ясно, что длительное сохранение статуса временных гостей для миллионов беженцев не является устойчивым решением — необходима либо полноценная интеграция, либо реалистичная и безопасная стратегия возвращения.

Список использованной литературы:

1. Makovsky, A. (2019, March). Turkey's refugee dilemma: Tiptoeing toward integration. Center for American Progress. <https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Turkeys-Refugee-Dilemma>
2. Krafft, C., Malaeb, B., & Al Zoubi, S. (2022). How do policy approaches affect refugee economic outcomes? Insights from studies of Syrian refugees in Jordan and Lebanon. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(3), 654–677. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac019>
3. Karakoulaki, M. (2018, April 11). EU-Turkey deal: The burden on refugees in Greece. *Open Migration*. <https://openmigration.org/en/analyses/eu-turkey-deal-the-burden-on-refugees-in-greece>
4. OECD. (2014, May). Is migration good for the economy? *Migration Policy Debates*, No. 2. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/05/is-migration-good-for-the-economy.pdf>
5. Bilgili, Ö., Huddleston, T., & Joki, A.-L. (2015, March). The dynamics between integration policies and outcomes: A synthesis of the literature. *MIPEX – Migrant Integration Policy Index*. https://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/files/mipex_literature-review_the-dynamics-between-integration-policies-and-outcomes.pdf
6. Aselli, F., Lin, H. H., Toscani, F. G., & Yao, J. (2024, September 27). Migration into the EU: Stocktaking of recent developments and macroeconomic implications. *International Monetary Fund*. <https://doi.org/10.5089/9798400289552.087>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
